

Universidade de Brasília
Instituto de Psicologia
Departamento de Processos Psicológicos Básicos
Programa de Pós -Graduação em Ciências do Comportamento

**Efeitos do surto de dengue no acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos
realizado na Atenção Primária à Saúde: Um relato de experiência**

1. Silvana Ferreira da Silva - silvanafferreiraenfermeira@gmail.com *
2. André Ribeiro da Silva - andreriibeiro@unb.br *
3. Denise Corado de Sousa - denise.ccorado@gmail.com *
4. Jitone Leônidas Soares - jleonidas@unb.br *
5. Jônatas de França Barros - emaildojfb@gmail.com *
6. Hélio Franklin Rodrigues de Almeida - helio@unir.br **

*Universidade de Brasília - Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento

** Universidade Federal de Rondônia - Faculdade de Ciências da Saúde

Efeitos do surto de dengue no acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos realizado na Atenção Primária à Saúde: Um relato de experiência

RESUMO

O surto de dengue no Distrito Federal no Brasil em 2024 impactou a atenção primária à saúde e o acompanhamento de doenças crônicas não transmissíveis, evidenciando a necessidade de uma gestão mais eficaz e abordagem integrada entre saúde pública e cuidados primários. Este relato de experiência aborda o enfrentamento do surto em uma Unidade Básica de Saúde da cidade satélite de Brazlândia. Como na pandemia de COVID-19, os acompanhamentos de rotina foram diminuídos, podendo pacientes com doenças crônicas não transmissíveis descompensar devido à sobrecarga da equipe, dividida entre atender demandas da unidade básica de saúde e das tendas de dengue. Investimentos em promoção e prevenção de saúde podem economizar recursos financeiros com internações e complicações.

Palavras chaves: dengue; profissionais de saúde; desgaste profissional

INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença viral transmitida principalmente pela picada do mosquito *Aedes aegypti*, representando um desafio de saúde pública em muitas regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Caracterizada por febre alta, dores musculares e articulares, dor de cabeça intensa e erupções cutâneas, a dengue pode variar de uma forma leve a grave, podendo evoluir para complicações potencialmente fatais, como a dengue hemorrágica. A prevenção da dengue baseia-se principalmente no controle do mosquito vetor, através da eliminação de recipientes de água parada onde os mosquitos depositam seus ovos, bem como na proteção individual contra picadas de mosquito, utilizando repelentes e roupas que cubram a maior parte do corpo. Apesar dos esforços de controle, a dengue continua a representar um desafio significativo para os sistemas de saúde, exigindo vigilância contínua, educação pública e esforços coordenados de saúde pública para mitigar seu impacto ¹.

Nesse contexto, durante o período de chuvas, quando há aumento na formação de criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue, observa-se um aumento

significativo nos casos suspeitos da doença. Especialmente nos primeiros meses do ano, os serviços de saúde no Brasil estão em estado de alerta devido ao aumento previsto de casos graves e hospitalizações relacionadas à dengue. Isso ressalta a importância de um tratamento clínico oportuno e eficaz para lidar com essa situação ².

Dessa forma, as regiões com maior incidência de casos em 2024 incluem os estados do Distrito Federal (DF), Minas Gerais (MG), Acre (AC), Paraná (PR), Goiás (GO) e Espírito Santo (ES). Recentemente, o centro de operações de emergências publicou em seu boletim semanal que, até 09/02/2024, o DF registrou 49.915 casos prováveis da doença, com 938 notificados como casos graves e 10 óbitos confirmados ³.

Devido ao aumento dos casos de dengue, as autoridades do DF, estão se unindo para tentar mitigar os danos causados pela doença. Uma das medidas adotadas é a abertura de tendas de atendimento específicas para a dengue. No entanto, essas tendas são operadas por profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que precisam cumprir sua carga horária contratual nesses locais. Com a divisão da equipe da UBS entre a tenda e a unidade básica de saúde, a equipe que permanece na unidade se desdobram para lidar adequadamente com as demandas espontâneas, como nos casos de dengue e agendamentos de consultas para atendimento geral. Isso resulta na falta de acompanhamento para pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), semelhante ao período durante a pandemia de COVID-19, quando muitos pacientes enfrentaram dificuldades para receber atendimento médico regular ⁴.

As DCNT representam um desafio significativo para os sistemas de saúde em todo o mundo, pois são responsáveis por uma parcela da carga global de morbidade e mortalidade. Essas condições, que incluem doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, muitas vezes são de longa duração e progressão lenta, exigindo cuidados contínuos e gerenciamento eficaz. Fatores de risco comportamentais, como tabagismo, dieta inadequada, falta de exercício e consumo excessivo de álcool, desempenham um papel significativo no desenvolvimento dessas doenças, destacando a importância da prevenção e intervenção precoce. Além disso, as DCNT frequentemente se sobrepõem e interagem, aumentando a complexidade do tratamento e exigindo abordagens integradas e multidisciplinares para melhorar os resultados de saúde e qualidade de vida dos pacientes ⁵.

A hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma das principais DCNT, caracterizada por uma condição clínica de alta prevalência e com causas multifatoriais. Ela está diretamente e indiretamente associada à ocorrência de eventos cardiovasculares, tanto fatais quanto não fatais. Frequentemente, a HAS está ligada a distúrbios metabólicos e alterações funcionais e/ou estruturais nos órgãos-alvo. Além disso, sua gravidade pode ser acentuada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e Diabetes mellitus ⁶.

Quanto ao Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, devido à incapacidade do corpo de produzir ou usar adequadamente a insulina, um hormônio responsável por regular o açúcar no sangue. Existem diferentes tipos de diabetes, incluindo o tipo 1, em que o corpo não produz insulina suficiente. E o tipo 2, em que o corpo não consegue usar eficazmente a insulina que produz. Essa condição pode levar a uma série de complicações graves, como doenças cardiovasculares, danos nos nervos, problemas renais e problemas de visão. O gerenciamento do diabetes envolve uma combinação de medicamentos, dieta saudável, exercícios físicos e monitoramento regular dos níveis de glicose no sangue para ajudar a prevenir complicações e manter a qualidade de vida dos pacientes ⁷.

Nesse contexto, pacientes com DCNT devem realizar acompanhamento regular, com o objetivo de manter a doença controlada e evitar complicações à saúde do paciente. Sendo assim, diante do surto de dengue e das estratégias para mitigar essa arbovirose no DF, a redução dos atendimentos nas unidades básicas de saúde pode causar danos irreversíveis a esses pacientes, aumentando o ônus sobre os serviços de saúde e diminuindo a qualidade de vida desses indivíduos.

Essa pesquisa se justifica pela necessidade de compreender os impactos do surto de dengue no acompanhamento de pacientes com HAS e DM na Atenção Primária à Saúde (APS). Esse entendimento é essencial para guiar a implementação de medidas preventivas e intervenções específicas, a fim de assegurar a qualidade contínua do cuidado e evitar complicações adicionais para esses pacientes durante períodos de crise de saúde pública. Além disso, o estudo contribuirá para o avanço do conhecimento científico sobre a interação entre surtos de doenças infecciosas e o manejo de condições crônicas, ressaltando a importância da integração entre abordagens de saúde pública e cuidados primários de saúde

para enfrentar desafios emergentes na gestão da saúde da população. Ao analisar essa dinâmica, a pesquisa fornecerá insights valiosos que podem informar políticas de saúde e práticas clínicas, visando uma abordagem mais eficaz e holística para os cuidados dos pacientes com DCNT em contextos de surtos de doenças infecciosas.

O objetivo deste estudo é relatar a experiência de uma profissional de saúde atuante na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) sobre o impacto do surto de dengue no acompanhamento e controle de pacientes hipertensos e diabéticos atendidos na APS.

MÉTODO

Este relato de experiência aborda o acompanhamento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde, com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, durante o surto de dengue que ocorre no DF em 2024. Destaca-se a relevância desse tema, especialmente considerando a semelhança de situações com o período da pandemia de COVID-19, quando muitos serviços de saúde foram suspensos devido à sobrecarga da equipe e à priorização das medidas de contenção da pandemia. Após a retomada dos atendimentos, grupos de Cadastro e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) e consultas foram reestabelecidos, porém, a literatura demonstra que muitos desses pacientes encontram-se descompensados e apresentando complicações, tais como doenças cardiovasculares, pé diabético, entre outras. Essa constatação ressalta a importância de uma abordagem integrada e contínua no acompanhamento desses pacientes, mesmo em períodos de crises de saúde pública, visando prevenir e gerenciar eficazmente as complicações associadas às doenças crônicas.

Este relato de experiência sobre o surto de dengue vivenciado por uma profissional de saúde e pesquisadora da APS no DF. A pesquisadora mestranda em psicologia pela Universidade de Brasília (UnB) atua como técnica em enfermagem da SES/DF, na Unidade Básica de Saúde (UBS) número 1, localizada na cidade satélite de Brazlândia-DF.

A UBS é composta por cinco equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), cada uma delas com dois técnicos em enfermagem, um enfermeiro coordenador de equipe e um médico. No entanto, durante o período em questão, apenas quatro equipes contam com

médicos, devido à licença maternidade de uma das profissionais. Além disso, há um Agente Comunitário de Saúde (ACS) em três equipes, 1 equipe com dois ACS e 1 com três ACS.

Cada equipe é responsável pelo atendimento de uma área de abrangência, realizando uma variedade de atividades, incluindo curativos, triagens, agendamento de consultas, administração de medicamentos, retirada de chaves para realização de exames, confecção e entrega do cartão do SUS, além de visitas domiciliares e acompanhamento de hipertensos e diabéticos por meio de grupos de HIPERDIA. As equipes também realizam reuniões de planejamento familiar, consultas de pré-natal, coleta de citologias, consultas de clínica médica, ginecologia, entre outras atividades.

A metodologia deste relato de experiência consiste em descrever detalhadamente a vivência da profissional de saúde durante o surto de dengue, incluindo as ações realizadas para lidar com a situação, os desafios enfrentados e as lições aprendidas. A coleta de dados foi realizada por meio de registros pessoais da pesquisadora, observações diretas do ambiente de trabalho e entrevistas com colegas de equipe e gestores de saúde, visando fornecer uma visão abrangente e contextualizada da experiência vivenciada, através de análise de dados qualitativa, utilizando técnicas de codificação e categorização para identificar padrões e temas emergentes. Os resultados foram discutidos em contraponto com a literatura, destacando implicações práticas e recomendações para a gestão de surtos de dengue na APS.

Considerando que este relato de experiência não envolveu intervenções em seres humanos, não foi requerida a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. No entanto, todas as diretrizes éticas nacionais e internacionais, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Nacional de Saúde, CNS 466/2012 e 510/2016 e suas complementares, que foram estritamente seguidas.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Diante do surto de dengue enfrentado pelos profissionais da linha de frente no DF, várias questões surgem entre esses profissionais. F.F.S, técnica em enfermagem expressou sua preocupação:

“Estamos desmotivados a trabalhar na SES/DF, estamos totalmente sobrecarregados, é uma falta de gestão total, dividem a equipe, mais os atendimentos não diminuem, pelo contrário.

Temos que dar conta dos atendimentos na UBS e nas tendas de dengue, sem acréscimo de nenhum servidor. Estamos adoecendo como na época da pandemia de COVID-19”.

Conforme discutido por Silva et al.⁸ (2023), a sobrecarga da equipe de enfermagem apresenta um risco significativo de eventos adversos, afetando diretamente a qualidade da assistência prestada ao paciente. O excesso de trabalho e o desgaste físico e mental podem aumentar a probabilidade de erros na administração de medicamentos, além de contribuir para o surgimento de infecções relacionadas à assistência à saúde.

De acordo com o Plano de Contingência de enfrentamento à dengue na Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal⁴, versão 2.0/2024, como parte das estratégias para combater o surto de dengue, foram instaladas a partir do dia 20/01/2024, nove tendas de hidratação em diferentes regiões administrativas. Essas tendas foram planejadas para serem mantidas com recursos da Atenção Primária, funcionando entre 07:00 e 19:00h, utilizando carga horária contratual da APS durante a semana e o Trabalho em período definido (TPD) nos finais de semana. No entanto, as UBS continuam sendo a porta de entrada para o atendimento de casos de dengue e outras demandas, o que acaba sobrecarregando os profissionais que trabalham nessas unidades. Além disso, essa situação resulta na redução da capacidade de atendimento para outras condições de saúde devido ao deslocamento dos servidores das UBS para tendas de hidratação⁴.

Durante os anos de 2020 e 2021, os casos de dengue foram subnotificados devido às medidas adotadas para enfrentar a pandemia de COVID-19. Os agentes de combate a endemias encontraram dificuldades para acessar as residências das pessoas, o que impediu a realização de ações de prevenção e combate à dengue nesse período. Além disso, devido ao isolamento social, muitas pessoas evitaram procurar unidades de saúde, o que contribuiu ainda mais para subnotificação de casos. No entanto, diante do atual surto de dengue, torna-se evidente a necessidade de implementar essa situação e conscientizar a população sobre o controle dessa arbovirose⁹.

A enfermeira H.R.S, atuante no enfrentamento do surto de dengue na UBS em questão, relata:

“Enquanto profissional da saúde acredito que o atual enfrentamento da dengue expôs algumas categorias da atenção primária uma situação ímpar e delicada de trabalho exaustivo, alta demanda de pacientes, exigência de atenção máxima e entregas rápidas e

eficientes quando a logística e o volume não favorecem. O desgaste físico e mental de profissionais (principalmente da enfermagem) que precisam se desdobrar para atender em tendas, muitas vezes insalubres, expostos ao calor, à chuva, choque elétricos entre outras situações e ainda retornar a sua unidade de origem e ter uma demanda reprimida aguardando por tarefas que não podem ser pausadas. Em síntese é desgastante e não há a mínima valorização dos profissionais por parte da SES/DF”.

A nota técnica nº 3/2024¹⁰ – SES/SAIS, datada de 18 de janeiro de 2024, versa sobre o cuidado de enfermagem na abordagem da dengue. Nesse contexto, o enfermeiro assume um papel crucial do paciente, especialmente diante da sobrecarga enfrentada na atenção primária. De acordo com a nota técnica, pacientes classificados como grupo C, que apresentam sinais de alerta que demandam observação em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais com capacidade para realizar exames completos rapidamente, após dar entrada nessas unidades e com os resultados dos primeiros exames, o paciente deverá ser reavaliado em até 2 horas. Se houver melhora, o paciente deve ser encaminhado para acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS). No entanto, essa abordagem acaba sobrecarregando ainda mais os enfermeiros das UBSs, que já lidam com uma carga de trabalho elevada e enfrentam desafios como desvalorização profissional. Além disso, essa prática contraria o protocolo de diagnóstico e manejo clínico da dengue do Ministério da Saúde, que preconiza a observação por pelo menos 48h em leito de internação para pacientes com sinais de alerta¹¹.

Outra dificuldade, apontada por P.S. R, gestora substituta, durante o surto de dengue, foi:

“Uma das principais dificuldades enfrentadas foi a escassez de recursos humanos e a falta de uma ambulância para o transporte de pacientes graves. Além disso, a redução dos serviços oferecidos nas UBSs pode acarretar consequências significativas para os pacientes com DCNT após o controle do surto. Isso ocorre porque muitos pacientes não conseguiram receber o acompanhamento de rotina devido à sobrecarga dos serviços de saúde. Essa situação é semelhante ao que foi observado durante a pandemia, onde muitos pacientes com DCNT descompensaram devido à prática de apenas troca de receitas, sem o devido acompanhamento adequado”.

De acordo com o memorando SEI nº 10/2024¹² da SES/SAIS/COAPS/DESF/GESFAM, que trata da reorganização das UBSs para o

atendimento de pacientes com dengue, a partir de 15/01/2024, todas as áreas destinadas a atividades coletivas, como salas de reunião e auditório, serão convertidas em salas para a administração de hidratação venosa e oral em pacientes com dengue.

Conforme o memorando circular SEI nº 1/2024¹³ da SES/SAIS/COPAS/DESF, que trata das ações de enfrentamento da dengue no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), está estabelecido que 60% dos atendimentos na UBS serão destinados a demandas espontâneas. Desse total, 40% serão para atendimento de casos de dengue, 20% para outras demandas, enquanto apenas 40% serão destinados a demandas de programas específicos.

É importante destacar que pacientes que sofrem de hipertensão e diabetes estão entre os grupos de risco para complicações graves decorrentes da dengue¹⁴. Portanto, a redução do acompanhamento desses pacientes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) pode resultar em danos irreversíveis. A falta de controle adequado dessas condições pode levar a complicações graves quando associadas à dengue, aumentando o risco de agravamento da doença.

Por fim, as medidas adotadas nas UBSs, como a adaptação de espaços para o atendimento de pacientes com dengue, ressaltam a urgência de recursos adicionais e uma abordagem mais abrangente e sustentável para lidar com o surto, visando garantir a segurança e o bem-estar tanto dos profissionais de saúde quanto da população atendida. Ademais, torna-se imprescindível que os gestores da SES/DF liberem recursos humanos e financeiros adequados para controlar efetivamente o surto, garantindo uma resposta eficaz e abrangente diante dessa situação de emergência de saúde pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O surto de dengue enfrentado no DF em 2024 evidenciou desafios significativos para os sistemas de saúde, especialmente no contexto da APS. Este relato de experiência destacou a complexidade da resposta necessária para lidar com uma emergência de saúde pública como essa, especialmente quando combinada com o manejo de pacientes DCNT, como hipertensão e diabetes mellitus.

A sobrecarga enfrentada pelos profissionais de saúde, especialmente os da enfermagem, revela a necessidade de uma gestão mais eficaz e estratégias que garantam o bem-estar e a segurança desses profissionais. Além disso, a adaptação de espaços nas UBSs

para o atendimento de pacientes com dengue destaca a importância de recursos adicionais e uma abordagem mais holística e sustentável para enfrentar o surto.

É crucial que os gestores da SES/DF liberem recursos humanos e financeiros adequados para controlar efetivamente o surto, garantindo uma resposta abrangente e eficaz. Além disso, a atenção à saúde dos pacientes com DCNT, como HAS e DM, não pode ser negligenciada durante crises de saúde pública, pois a falta de acompanhamento adequado pode resultar em complicações graves e agravar ainda mais o ônus sobre os serviços de saúde.

Este relato de experiência destaca a importância de uma abordagem integrada entre saúde pública e cuidados primários de saúde para enfrentar desafios emergentes na gestão de saúde da população. A implementação de medidas preventivas e intervenções específicas é essencial para assegurar a qualidade contínua do cuidado e evitar complicações adicionais para os pacientes com DCNT durante períodos de crise de saúde pública. Ao analisar essa dinâmica, este relato fornece insights valiosos que podem informar políticas de saúde e práticas clínicas, visando uma abordagem mais eficaz e holística para o manejo de surtos de doenças infecciosas em contextos de cuidados primários de saúde.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde {BR}. Plano de contingência para resposta às emergências em saúde pública por Dengue, Chikungunya e Zika [Internet]. [Brasília]: Ministério da Saúde {BR}; 2022. Available from: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/dengue/plano-de-contingencia-para-resposta-as-emergencias-em-saude-publica-por-dengue-chikungunya-e-zika/view>
2. Lustoza. L. Moura. N. Tendas voltadas a pacientes com dengue são portas extras de atendimento: Instaladas em nove Regiões Administrativas, medida coloca em prática estratégia que amplia assistência a pessoas com a doença. [SESDF/ Notícias]. 2024 Jan 3. Available from: <https://www.saude.df.gov.br/web/guest/w/tendas-voltadas-a-pacientes-com-dengue-s%C3%A3o-portas-extras-de-atendimento> .
3. Ministério da Saúde {BR}. Informe Semanal nº01 – Centro de Operações de Emergências – SE 5 a 9 de Fevereiro de 2024 [Internet]. [Brasil]: Ministério da Saúde {BR}; 2024. Available from: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/arboviroses/informe-semanal/coe-dengue-informe-01-led_.pdf/view.

4. Secretária de Saúde do Distrito Federal {BR}. Plano de contingência de enfrentamento à dengue na atenção primária à saúde do Distrito Federal 2024- 2027 [Internet]. [Brasília]: Secretária de Saúde {BR}; 2024. Available from: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/Plano-de-enfrentamento-arboviroses_231222_161225+%281%29.pdf/3061d8c1-7d45-cb9b-7584-5f49f9f73aff?t=1703339749606
5. Figueiredo AE, Ceccon RF, Figueiredo JH. Doenças crônicas não transmissíveis e suas implicações na vida de idosos dependentes. *Ciência & Saúde Coletiva*. [Internet]. 2021; 26(1):77-88. Available from: [doi: 10.1590/1413-81232020261.33882020](https://doi.org/10.1590/1413-81232020261.33882020)
6. Vieira AL, Teixeira BR, Almeida AG, Silva JP. Hipertensão arterial sistêmica como problema de saúde pública: Um entrave que deve e pode ser prevenido e melhor enfrentado. *Journal of Health Review*. [Internet]. 2021; 4(6): 23835-23846. Available from: [doi: 10.34119/bjhrv4n6-017](https://doi.org/10.34119/bjhrv4n6-017)
7. Boncompagni LM, Azevedo SL, Oliveira AS, Motta RO, Lindolpho MC, Parente JS, et al. Impactos da pandemia da COVID-19 na assistência de enfermagem aos pacientes hipertensos e diabéticos na atenção primária à saúde: revisão da literatura. *RECIMA21*[Internet]. 2022; 3(1): 1-13. Available from: <https://doi.org/10.47820/recima21.v3i1.1055>
8. Silva FX, Santos MA, Queiroz SS, Oliveira TF, Ferreira FC, Cavalcanti EO. Sobrecarga da equipe de enfermagem e o risco de eventos adversos. *Revista Nursing* [Internet]. 2023; 26 (297): 9371 -9376. Available from: <https://doi.org/10.36489/nursing.2023v26i297p9371-9382>
9. Lisboa TR, Serafim IB, Serafim JC, Ramos AC, Nascimento RM, Roner MN. *Relação entre incidência de casos de arboviroses e a pandemia da COVID-19. Rica* [Internet]. 2022; 6(10): 31-36. [doi: https://doi.org/10.18226/25253824.v6.n10.04](https://doi.org/10.18226/25253824.v6.n10.04)
11. Ministério da Saúde {BR}. Dengue diagnóstico e manejo clínico adulto e criança. Ministério da Saúde, 6ª ed.[Internet]. [Brasil]: Ministério da Saúde {BR}; 2024. Available from: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/dengue/dengue-diagnostico-e-manejo-clinico-adulto-e-crianca>

14.Sekaran SD, Liew ZM, Yam HC, Raju CS. The association between diabetes and obesity with Dengue infections. Diabetology & Metabolic Syndrome [Internet]. 2022; 4(101): 1-12. <https://doi-org.ez54.periodicos.capes.gov.br/10.1186/s13098-022-00870-5>